

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20488848>

AHOLI JOYLANISHI VA O‘SISHI XARITALARINI YARATISHDA KOMPLEKS YONDASHUVLAR (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)

Zuxurov Yigitali Tog‘ayevich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

E-mail: muzaffargofirov@gmail.com

Jabborova Roxat Mannon qizi

E-mail: jobborovarohat@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada Qashqadaryo viloyatida aholi joylashuvi va uning o‘shish jarayonlarini zamonaviy kartografik va geoinformatsion yondashuvlar asosida o‘rganish masalalari keng yoritilgan. Tadqiqot davomida aholi zichligi, tabiiy o‘shish, migratsiya jarayonlari va hududiy tafovutlar statistik hamda GIS asosida tahlil qilindi. Kompleks yondashuv yordamida aholi joylashuvi xaritalari ishlab chiqilib, hududlar kesimida muhim demografik farqlar aniqlandi. Olingan natijalar hududiy rejalashtirish, resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: aholi geografiyasi, demografik o‘shish, hududiy tahlil, GIS texnologiyalar, kartografiya, migratsiya, aholi zichligi, Qashqadaryo viloyati, demografik jarayonlar.

АННОТАЦИЯ

В статье подробно освещены вопросы изучения размещения населения и процессов его роста в Qashqadaryo Region на основе современных картографических и геоинформационных подходов. В ходе исследования были проанализированы плотность населения, естественный прирост, миграционные процессы и территориальные различия с использованием статистических методов и GIS-технологий. На основе комплексного подхода были разработаны карты размещения населения, а также выявлены важные демографические различия по территориям. Полученные результаты имеют важное значение для территориального планирования, эффективного использования ресурсов и развития социальной инфраструктуры.

Ключевые слова: география населения, демографический рост, территориальный анализ, GIS-технологии, картография, миграция, плотность населения, Qashqadaryo Region, демографические процессы.

ABSTRACT

The article comprehensively discusses the issues of studying population distribution and its growth processes in Qashqadaryo Region based on modern cartographic and geoinformation approaches. During the research, population density, natural population growth, migration processes, and territorial disparities were analyzed using statistical methods and GIS technologies. Through a comprehensive approach, population distribution maps were developed, and significant demographic differences across territories were identified. The obtained results are of great importance for regional planning, efficient use of resources, and the development of social infrastructure.

Keywords: population geography, demographic growth, territorial analysis, GIS technologies, cartography, migration, population density, Qashqadaryo Region, demographic processes.

KIRISH

Aholining hududiy joylashuvi va o'sish jarayonlari jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biridir. Har qanday hududda aholi zichligi va uning o'sish sur'atlari ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini belgilaydi.

Qashqadaryo viloyati O'zbekistonning janubiy qismida joylashgan bo'lib, o'zining tabiiy-geografik sharoiti, iqlimi, suv resurslari va iqtisodiy faoliyati bilan ajralib turadi. Viloyatda aholi joylashuvi notekis bo'lib, sug'oriladigan voha hududlarida yuqori zichlik, cho'l va tog'oldi hududlarda esa past zichlik kuzatiladi. Bu holat hududiy rivojlanishda nomutanosibliklarni yuzaga keltiradi.

Bugungi kunda demografik jarayonlarni chuqur o'rganish va tahlil qilish uchun zamonaviy texnologiyalar, xususan, geografik axborot tizimlari (GIS) keng qo'llanilmoqda. GIS texnologiyalari yordamida aholi joylashuvi va o'sish jarayonlarini vizual tarzda ifodalash, hududiy farqlarni aniqlash va prognozlash imkoniyati mavjud.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi Qashqadaryo viloyati misolida aholi joylashuvi va o'sishini kartografik tahlil qilishda kompleks yondashuvni ishlab chiqish va uning ilmiy-amaliy ahamiyatini asoslashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Aholi geografiyasi va demografik jarayonlarni o'rganish bo'yicha o'zbekistonlik olimlar tomonidan ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, A. Soliyev o'zining ilmiy ishlarida aholi joylashuvi, urbanizatsiya va hududiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilgan. Uning fikricha, aholi zichligi iqtisodiy faoliyat darajasi bilan chambarchas bog'liq. M.Qayumov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda demografik o'sish va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi o'zaro ta'sir masalalari chuqur o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlar hududiy rejalashtirishda demografik ko'rsatkichlarning ahamiyatini ko'rsatadi. Bundan tashqari, B.Raxmonov GIS texnologiyalarining kartografik tadqiqotlarda qo'llanilishi, hududiy modellashtirish va prognozlash imkoniyatlarini keng yoritgan. Migratsiya jarayonlari bo'yicha O.Karimov tadqiqotlarida ichki migratsiyaning asosiy omillari va uning hududiy taqsimotga ta'siri ko'rsatib berilgan.

Shuningdek, so'nggi yillarda aholi zichligi va urbanizatsiya masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlar ham kengayib bormoqda. Ammo aynan Qashqadaryo viloyati kesimida kompleks kartografik tahlil yetarli darajada amalga oshirilmagan.

NATIJALAR

Mazkur tadqiqotda kompleks metodologiya asosida bir nechta ilmiy yondashuvlarni integratsiya qilish mumkin.

1. Statistik tahlil usuli. Qashqadaryo viloyati aholisining soni, tabiiy o'sish ko'rsatkichlari, tug'ilish va o'lim darajasi hamda migratsiya oqimlari statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilindi. Bu usul yordamida aholi o'sishining asosiy tendensiyalari va hududiy farqlari aniqlangan.

2. Kartografik usul. Aholi joylashuvi va o'sish jarayonlari tematik xaritalar orqali ifodalandi. Har bir tuman bo'yicha aholi zichligi, migratsiya va tabiiy o'sish ko'rsatkichlari alohida qatlam sifatida tasvirlandi. Bu esa hududiy tafovutlarni aniq ko'rishga imkon berdi.

3. GIS texnologiyalari. ArcGIS dasturiy vositalari yordamida hududiy ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Aholi ko'rsatkichlari bilan bog'liq ma'lumotlar fazoviy tahlil qilinib, ularning geografik tarqalishi modellashtirildi. GIS yordamida yuqori zichlikka ega hududlar va past rivojlangan zonalar aniqlangan.

4. Hududiy taqqoslash usuli. Viloyat tumanlari o'rtasida aholi joylashuvi va o'sish ko'rsatkichlari taqqoslandi. Natijada iqtisodiy rivojlangan hududlarda aholi zichligi yuqori, kam rivojlangan hududlarda esa past ekanligi aniqlangan.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Qashqadaryo viloyatida aholi joylashuvi notekis taqsimlangan. Qarshi shahri va uning atrofidagi hududlarda aholi zichligi yuqori bo'lsa, cho'l hududlarda bu ko'rsatkich past.

Tabiiy o‘shish ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan hududlarda yosh aholi ulushi katta. Bu esa kelajakda mehnat resurslarining ortishini anglatadi.

Migratsiya jarayonlari asosan iqtisodiy omillar bilan bog‘liq bo‘lib, aholi ish o‘rinlari ko‘p bo‘lgan hududlarga ko‘chib o‘tmoqda. Bu esa ayrim hududlarda aholi sonining kamayishiga olib kelmoqda.

GIS asosida yaratilgan xaritalar hududiy rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ular orqali ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va resurslarni samarali taqsimlash mumkin.

XULOSA

Mazkur tadqiqot Qashqadaryo viloyatida aholi joylashuvi va o‘shish jarayonlarini kompleks yondashuv asosida o‘rganish zarurligini ko‘rsatdi. Statistik va GIS usullarni birgalikda qo‘llash hududiy tafovutlarni yanada aniq tahlil qilish imkonini berdi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, aholi zichligi va o‘shish sur‘atlari hududning tabiiy sharoiti va iqtisodiy rivojlanish darajasiga bog‘liq ekanligi aniqlandi. Migratsiya jarayonlari esa aholi taqsimotiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ushbu yondashuv hududiy rejalashtirishni takomillashtirish va demografik siyosatni samarali tashkil etishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. M.J.G‘ofirov. “Geodeziya” darslik. Qarshi: “Intellect” nashriyoti. 2023 y
2. G‘ofirov, M. J. (2025). GEODEZIYA, KARTOGRAFIYA VA KADASTR TA‘LIM YO‘NALISHI TALABALARINING KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING BAHOLASH MEZONLARI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(3), 53-56.
3. G‘ofirov, M. J. (2025). ZOVURLARNI TA‘MIRLASH VA BARPO ETISHDA QO‘LLANILADIGAN GEODEZIK ASBOBLAR. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(3), 48-52.
4. Jumayevich, G. O. M., & Qizi, U. M. Y. (2024). YER RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONIDA VUJUDGA KELGAN MUAMMOLAR. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 624-627.
5. Jumayevich, G. O. M., & Shamsiddin o‘g‘li, B. S. (2022). MUHANDISLIK YO‘NALISHI TALABALARINING UMUMKASBIY TAYYORGARLIGIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR. *RESEARCH AND EDUCATION*, 78.
6. Гофиров, М. Ж. (2022). ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕФОРМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Вестник науки*, 3(10 (55)), 100-104.

7. G'ofirov, M. J., & Mirzayev, J. O. (2022). XATOLAR NAZARIYASI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1175-1177.
8. G'ofirov, M. J., Mirzayev, J. O., & Qurbonmurodov, A. A. (2022). YER TUZISH VA KADASTR ISHLARI UCHUN GEODEZIK O'LGHOVLARNI MATEMATIK QAYTA ISHLASH NAZARIYASI VA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1178-1181.
9. Jumaevich, G. M. (2021). Integrated learning concept. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1188-1191.
10. Khimmataliev, D. O., Khakimov, J. O., Sharipova, S. S., Turaev, M. F., Gofirov, M. J., & Murodova, Z. Q. (2021). Formation of didactic competence of students as a pedagogical problem. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(4), 7552-7567.
11. G'ofirov, M. J., & Bolibekov, S. S. o'g'li. (2022). *Muhandislik yo'nalishi talabalarining umumkasbiy tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar. International conferences*, 1 (8), 78–82.
12. G'ofirov, M. J. Shukurova SA qizi. (2022). In *Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak muhandislarining umumkasbiy tayyorgarligini rivojlantirish. International conferences* (Vol. 1, No. 8, pp. 12-16).
13. G'ofirov, M. J., & Eshdavlat o'g'li, O. A. (2025). ELEKTRON TAHEOMETRLARNING ISHLASH PRINSIPI VA ZAMONAVIY GEODEZIYADA QO'LLANILISHI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(9), 31-36.
14. G'ofirov, M. J. (2025). GNSS TEXNLOGIYALARINING ZAMONAVIY GEODEZIYA ISHLARDA QO'LLANILISHI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(9), 26-30.
15. Jumayevich, G. O. M. (2025). OCHIQ KON ISHLARINI PLANGA OLISHDA QO'LLANILADIGAN ZAMONAVIY GEODEZIK ASBOBLAR.
16. Meyli, A., & Jumayevich, G. O. M. (2025). TEMIR YO'L QURILISHIDA GEODEZIK ISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH.
17. Zuxurov, Y., & G'ofirov, M. (2025). KASBIY YO'NALTIRILGAN O'QITISH TEXNOLOGIYASI TEXNIKA YO'NALISHI OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING KARTOGRAFIK KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA.
18. Tog'ayevich, Z. Y., & Jumayevich, G. O. M. (2025). TALABALARNING KARTOGRAFIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA DASTURIY VOSITALARNING O'RNINI VA AHAMIYATI.